

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботинова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDIRASILOV Sunatulla Fayzullayevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Tasviriy san’at kafedrası” professori

pedagogika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11071385>

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINI BADIY KASBIY TAYYORLASHDA O‘ZBEKISTON RANGTASVIR SAN‘ATI VA UNING RIVOJLANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini badiiy kasbiy tayyorlashda O‘zbekiston rangtasvir san‘ati va uning rivojlanishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. O‘zbekiston rangtasvir san‘ati o‘ziga xos boy an‘analarga ega hisoblanadi. O‘zbekiston dastgohli rangtasvir asarlarining vujudga kelishi, shakllanishi va rivojlanish yo‘llari, uning hozirgi davr holati o‘rganilgan. Bunda, rangtasvir san‘atining muhim jihatlari, har bir taraqqiyot bosqichlaridagi o‘ziga xosliklari tavsiflanadi. Ushbu sohada ijod qilgan etakchi rassomlar ijodiy faoliyatlariga oid xususiyatlari yoritilgan. O‘zbekiston dastgohli rangtasvir rassomlari asarlarining badiiy-g‘oyaviy tamoyillari, o‘zbek rangtasvir san‘atining jahon tasviriy san‘ati bilan mushtarakligi tahlil etiladi. Badiiy Akademiyaning akademigi Akmal Nur akademik bilim olish imkoniyatini beradigan Sharq tasviriy san‘at maktabini qayta tiklash fikrlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: dastgohli rangtasvir, kompozitsiya, badiiy-kasbiy tayyorgarlik, O‘zbekiston san‘ati, jahon tasviriy san‘ati, sharq tasviriy san‘ati, kubo geometrik chizg‘ilar, allegoriya, mifologik makon, manzara, avangard, portret.

СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ УЗБЕКИСТАНА И ЕГО РАЗВИТИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена сведения о станковой живописи Узбекистана и его развитие в художественно-профессиональной подготовке будущих учителей изобразительного искусства. Станковая живопись Узбекистана имеет свои богатые традиции. Изучены пути возникновения, становления и развития станковой живописи Узбекистана, ее современное состояние. Также описаны важные стороны искусства живописи, особенности каждого этапа развития. Выделены особенности творческой деятельности ведущих художников, творивших в этой области. Анализируются художественно-идеологические принципы творчества художников станковой живописи Узбекистана, общность узбекской живописи с мировым изобразительным искусством. Представлены идеи академика Академии художеств Акмаля Нура возрождения Восточной школы изобразительного искусства, которая предоставит возможность академического образования.

Ключевые слова: станковая живопись, композиция, художественно-профессиональная подготовка, искусство Узбекистана, мировое изобразительное искусство, восточное изобразительное искусство, геометрик кубические линии, аллегория, мифологическое пространство, пейзаж, авангард, портрет.

EASEL PAINTING OF UZBEKISTAN AND ITS DEVELOPMENT IN ARTISTIC AND PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS

ANNOTATION

This article provides information about easel painting in Uzbekistan and its development in the artistic and professional training of future fine arts teachers. Easel painting in Uzbekistan has its own rich traditions. The ways of emergence, formation and development of easel painting in Uzbekistan, its current state have been studied. The important aspects of the art of painting and the features of each stage of development are also described. The features of the creative activity of leading artists who worked in this area are highlighted. The artistic and ideological principles of creativity of easel painting artists of Uzbekistan, the commonality of Uzbek painting with world fine arts are analyzed. The ideas of academicians of the Academy of Arts Akmal Nur on the revival of the Eastern School of Fine Arts, which will provide the opportunity for academic education, are presented.

Keywords: easel painting, composition, artistic and professional training, art of Uzbekistan, world fine art, oriental fine art, geometric cubic lines, allegory, mythological space, landscape, avantgarde, portrait.

Tasviriy san'atdagi kompozitsiya asosiy mazmun tushunchani, asar g'oyasini iloji boricha aniq va ishonchli tarzda etkazish zarurati bilan bog'liq. Kompozitsiyadagi asosiy narsa - badiiy obrazni yaratish. Turli davrlarda, butunlay boshqa uslubda chizilgan asarlar bizning tasavvurimizni o'ziga tortadi va ko'p jihatdan aniq kompozitsion tuzilishi tufayli uzoq vaqt esda qoladi. Va haqiqatan ham, agar siz Y.Yelizarovning "O'zbekiston madaniyati va san'ati arboblarning guruhiy portreti" asarida biron bir qismini, narsani o'zgartirsak, masalan, matoning o'lchami, qorong'u va yorug'lik dog'larining nisbati, figuralar soni, ufq chizig'ining balandligi va boshqalar, kompozitsiyaning yaxlitligi darhol buziladi, qismlarning muvozanati yo'qoladi. Bu erda kompozitsiyaning markazi bo'lib oq rangdagi o'tirgan ayol hisoblanadi.

Yusuf Yelizarov. O'zbekiston madaniyati va san'ati arboblarning guruhiy portreti.

Tasviriy san'at atamasi sifatida "kompozitsiya" so'zi Uyg'onish davridan boshlab muntazam ravishda qo'llanila boshlandi. San'at asariga nisbatan "kompozitsiya" so'zini birinchi bo'lib italiyalik olim, ilk Uyg'onish davri san'ati nazariyotchisi, rassomi va me'mori Leon Battista Alberti (1404-1472) ishlatgan deb ishoniladi, u kompozitsiyani juda oqilona deb hisoblagan. Keyingi asarlarda va hozirgi kungacha kompozitsiyaga har tomonlama ta'rif berishga urinishlar to'xtamaydi.

Kompozitsiya tarixi qadimgi Misr va Xitoyda boshlangan, ammo bu atama badiiy nazariyaga faqat Uyg'onish davrida kirgan. Shuncha yil davomida nima bo'ldi? Rassomlar eng yorqin, ifodali, boy kompozitsiya sxemalarini topishga harakat qilishdi - shuning uchun biz bugungi kunda piramida, doira, uchburchak, oval, to'rtburchaklar, kvadrat va boshqalar kabi geometrik figuralar haqida gapiramiz, ular asarni eng muhim elementlarini tashkil qiladi.

Usto Mo'min. (Nikolayev). Kuyov.

Tasviriy san'at o'zbek xalqi hayotiga yigirmanchi asrning boshlarida dastlab savdo va reklama matbaa mahsulotlari, afishalar va grafikalar ishlab chiqilgan, shu jumladan gazetalar, jurnallar va kitoblar tarzida asta-sekin kirib borilgan. Milliy badiiy kadrlar shakllanishida Toshkent, Samarqand va boshqa shaharlarda tashkil etilgan san'at maktablari katta rol o'ynadi, ilk badiiy tashkilotlar vujudga keldi.

Bu davr rassomlarining asarlarida rangtasvirning etarlicha ifodali darajasini va tasvirlar va atrof-muhit orqali ko'rish mumkin. Bu Usto Mo'min (Nikolayev) ("Kuyov" (1920), "Bahor"), A.Volkov 1920-yillar boshidagi raqs va musiqa ijrochilari turkumi, "Anor choyxonasi", karvonlar mavzusidagi bir qator asarlar va boshqalarga xosdir.

Usto Mo'min. Do'torchi. 1924.

A.Volkov. Anorli choyxona. 1924.

XIV-XV asr Italiya rangtasviri ustalarining ijodiy tajribasiga mehr qo'ygan A.Nikolayev (Usto Mo'min) xalq hayotidan olingan obrazlarini o'ziga xos ijodiy uslubda talqin qiladi. 1920 yili O'zbekistonga kelgan A.Nikolayevni shu o'lka kishilarining o'ziga xos tupmush tarzi hayratga soladi. Uni chiziqli egiluvchanlik, ranglar ritmi va alohida ko'zga tashlanuvchi Sharq san'atining dekorativ xarakteri o'ziga tortadi, Sharq hikmatlarida esa o'zining falsafiy dunyoqarashlari bilan mushtarak xususiyatlarni topadi. Ushbu omillar rassomning keyingi ijodiy izlanishlarini va uslubiy xususiyatlarini belgiladi. Ayni paytda bu obrazlar rassom asarlarida yuksak badiiy madaniyat mahsuli va milliy an'anaviy meros uyg'unligi sifatida qabul qilinadi.

O'zbekiston tasviriy san'atining dastgohli rangtasvir asarlarida rassomlar L.Bupe, A.Isupov, O.Tatevosyan, A.Volkov, I.Kazakovlar o'zbek xalq hayoti manzaralarini aks etgan.

Bu rassomlar rus tasviriy san'at ustalarining shogirdlari bo'lganligi sababli, shu davrdagi G'arbiy Evropa rassomlari ijodiy an'analarini olib kelishdi va o'sha davr dastgohli rangtasvir san'atining mazmun va yo'nalishini belgilab berdi.

A.Volkov o'z ijodini o'zining ustozlari deb bilgan M.Vrubelga kuchli taqlid qilgan holda boshladi. Shuningdek, qadimgi rus san'ati an'alariga hamda impressionizmdan to kubo-futuristik va primitivistik oqimlar vakili bo'lgan G'arbiy Evropa va rus rassomlarining ijodiga murojaat qiladi. Bu izlanishlar san'atkorning yaratilgan "Karvonlar", "Sharq primitivi", "Sandalda" (1924), "Bog'bon" (1926) kabi qator asarlarida, choy ichish urf-odoblari bag'ishlangan "Eski shahardagi choyxona" (1924), "Anorli choyxona" (1924) asarlarida ifodasini topgan [1, B.43].

A.Volkov Sharqni, asosan, kubo-geometrik prizma orqali, ramziy izlanishlar nuqtai nazaridan o'rganadi hamda kubo-geometrik ishlarini o'z tasavvuri orqali yaratadi. "Anorli choyxona" asari G'arb san'atiga xos yo'nalishi Sharqning o'zgacha ruhiyati bilan o'zaro uyg'unlashgan uslubdagi ijodiy jarayonining mahsulidir. Bahodir Jalolovning ta'kidlashicha, bu asar Parijda Salvador Dali va Pikasso asarlari qatori, yonma-yon namoyish qilinib, o'z mavqei namoyon etadi. A.Volkovning "Anorli choyxona" (1924) asari G'arbnig eng ilg'or ifodaviy tajribalari va Sharq ruhiyati, uning koloristigini o'zida uyg'unlashtirgan yirik asardir [2, B.15].

A.Volkov «Karvon» (1917-1924) kompozitsiyasida kubo geometrik chizg'ilarda o'ziga xos ruhiy muhit yaratadi. Tuyalar va tuyakashlarning mudroq, bir maromda yurishlari o'ziga xos jozibadorlik namoyon bo'ladi. Rassom sharqona liboslar, jo'shqin ranglarda, tuyakashlar ruhiyatini ko'rsatolgan. Tasvirda ranglarni nozik his qilish, ularning qarama-qarshi tovlanishi tasvirni kuchaytiradi, uning ta'sirchanlik ko'lamini va ifodaviyligini oshiradi. Siquq vositalar, personajlarning o'ziga xos tafti yordamida butun bir Sharq ruhi ifodasini topadi.

O'rta Osiyoning o'ziga xos hayoti va tabiati, betakror etnografiyasi va me'morchiligi qiziqarli manzaralar rassomlar talantining ochilishiga, bu tarixni asarlarda o'ziga xos tarzda aks ettirilishiga olib keldi. Shunday rassomlar qatoriga V.Ufimsev, A.Nikolayev (Usto Mo'min) va M.Kurzinlarni kiritish mumkin. V.Ufimsev "Samarqand" kompozitsiyasida Sharq ko'chasi va uning me'morchiligi, yorqin va ranglarga boy shaharlik liboslari bilan o'ziga tortadi.

O.Tatevosyan "Qadim Samarqand" seriyasida e'tiborini O'rta Osiyo me'morchiligi-gining asosiy va xarakterli tomonlariga qaratadi, kishilarning kundalik maishiy muhitda, Sharq hayoti koloritini tabiiy ko'rinishda o'zining ijodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib talqin etadi. Rassomning "Sherdor peshtoqi ostida", "Usti yopiq arava", "Oqshom", "Samarqandda mehmon" va boshqa asarlari shular jumlasidandir.

O.Tatevosyaning 1916-18-yillarda Samarqandda yaratgan asarlarida uning o'qituvchisi, rus impressionizmining vakili K.Korovinning sezilarli ta'siri bor.

Xar bir davrning o'z tamoyili, muammosi, rivoj yo'nalishi bo'ladi. Bu davrda O'zbekistonda O'.Tansiqboyev, A.Volkov, L.Karavay, V.Ufimsev, M.Kurzin kabi yorqin ijodiy shaxslar faoliyat ko'rsatishgan. Ularning har biri qaytarilmas, biri ikkinchisiga o'xshamas, to'la ma'noda erkin ijodiy izlanishlar olib borishgan. Masalan, 1920-30-yillar O'.Tansiqboyev o'z izlanishlarida Matiss, Gogenlardagi uyg'un musiqiy echim, yorqin, keskin kontrast ranglardan, jarangdor ranglar kuchidan, qalbidagi jo'shib turgan tuyg'ularini ifoda etishda dadillik bilan foydalangan. O'rta Osiyo kengliklarini bag'ri-kenglik bilan, erkin, kuchli hayajon bilan tasvirlagan. Ranglarni his qilib, keskin qarama-qarshi tusli bo'yoqlarni zichlab, mato sathiga singdirib suratlar chizgan.

1930-yillar boshidagi rassomlarning asarlari rangtasvir texnikasini davrning yangi talablariga murakkab va o'ziga xos dramatik moslashtirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan plastik san'atning ma'lum bir yo'nalishi bilan ajralib turadi. Bunda e'tiborli jihati shundaki, bir qisqa vaqt ichida Sharq mavzularini yangi ijtimoiy-mifologiyasining shakllanishi jarayoni uyg'unlashgan.

O'zbek rangtasvir ustalari zamonaviy va tarixiy mavzularda, zamonaviy portret janri ustunlik qilgan holda asarlar yaratdilar. 30-yillarning oxiridan boshlab O'. Tansiqboyev realistik manzara rassomi va lirik sifatida faoliyat yuritadi.

O'.Tansiqboyev. Cho'pon. 1940.

O'.Tansiqboyev. Issiqko'lda oqshom. 1951.

50-yillarda O'zbekiston rangtasvirida manzara janri ustunlik qilgan. Bunga misol tariqasida O'.Tansiqboyev, N. Qoraxon, R. Timurov asarlarini olish mumkin.

N. Qoraxon. Nanayga yo'l. 1954.

R.Timurov. Samarqanddagi Temuriylar qabri. 1968.

Realizm uslubida kompozitsiya asarlarni yaratishda yangiliklarni, ya'ni plener rangtasviri va syujetli kompozitsiyasi, yorug' va soylarning ajoyib ifodalanishi bilan kenglikning fazoviyliги P. Benkov, Z. Kovalevskaya, N. Kashina ijodlarida namoyon bo'ldi.

P. Benkov. Qadimgi dutorchi.

Z.Kovalevskaya. O'g'ilni tanishtirish.

N. Kashina. Tog'da.

M. Saidov. Uzum yig'imi.

Katta avlod ustalari (A. Volkov, P. Benkov, N. Kashina, Z. Kovalevskaya va boshqalar) bilan bir qatorda Ch. Axmarov, A. Abdullayev, S. Abdullayev, V. Evenko, M. Nabiyeu, V. Jmakin, R. Fadeyev va boshqalar muvaffaqiyatli asarlar yaratdi. R. Ahmedovning ijodiy imkoniyatlari portret janri va lirik rangtasvirda to'liq namoyon bo'lgan. M. Saidov kartinalari chuqur psixologik va dramatik mazmun bilan sug'orilgan. N. Qo'ziboyevning manzara asarlari juda ham diqqatga sazovordir.

R. Ahmedov. Ona o'ylari. 1954.

N. Qo'ziboyev. Tog'larda. 1957-1960.

70-yillarda B. Jalolov, D. Umarbekov, Ch. Axmarovlarning yuksak mahorat va yuksak she'riyat tuyg'usi bilan sug'orilgan kompozitsiyalari bilan keng ommalashdi. Milliy madaniyat va turmush tarzi go'zalligini chuqur anglagan R. Choriev portretlari turkumi; Y. Taldikin, Y. Melnikov, V. Burmakin va boshqalar.

B. Jalolov. Hunarmand ayollar. B. Jalolov. Kulolchilik ustasi M. Rahimov portreti.

R. Choriev. *Kelin*.

D. Umarbekov. *Mening do'stim*. 1970.

90-yillar yirik tarixiy o'zgarishlar davri, yangi ma'naviy makonning shakllanish davri bo'ldi, bunda mintaqa xalqlarining o'zini o'zi tasdiqlashi, milliy ildizlarini qayta tiklash g'oyasi eng muhim hisoblanadi. Boy merosni har tomonlama anglash, yosh ustalarning badiiy izlanishida o'zgarishlar ro'y bermoqda [3, B.145].

V. Burmakin. *Sunnat bayrami*. 1963.

Respublikada rangtasvirning rivojlanishidagi murakkablik va qarama-qarshiliklar shunday tarixiy muhim bosqichda muqarrar va tabiiydir.

90-yillarning oxiri respublika tasviriy san'atida salmoqli yutuqlar bilan ajralib turadi. San'atni hunarmandchilik sifatida tushunishdan, falsafiy mulohaza yuritishga o'tish jarayoni mavjud bo'lib, bu asarlar mazmunini boyitishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. San'atning turli turlarini plastik jihatlar asosida birlashtirishning integratsiya jarayoni aniq. Rassomlarda rasmiy portretlar, tarixiy shaxslarning tasvirlari va manzara kompozitsiyalari (L.Ibragimov, R.Gagloyeva, X.Mirzaxmedov) katta qiziqish uyg'otdi.

R. Gagloyeva. *Suqoq*, *Sijjak manzaralari*.

X. Mirzaxmedov. *Podaning qaytishi*. 2002.

O‘zbek ijodkorlarining salohiyati juda katta. Respublikamizdagi ayrim taniqli ustalar evolyutsion rivojlanish bilan ajralib turadi, boshqalarning ijodiy uslubi sezilarli darajada o‘zgardi, ularning asarlarida so‘nggi yillarda shakllangan qoliplarni yo‘q qiladigan badiiy ifodaning mutlaqo yangi shakl va usullari namoyon bo‘ladi.

L. Ibragimov. Osiyoning o‘g‘irlanishi. 2004.

Bugungi kunda O‘zbekistonda naqqoshlikning o‘ziga xos yo‘nalishi shakllangan bo‘lib, unga ko‘plab o‘zbek rassomlari amal qiladi. Ular o‘zlarining tasviriy va plastik tillarida butunlay boshqacha, ammo ularni doimiy ravishda izlayotgan va topadigan yangi ifodali vositalar va tasvirlarni izlash birlashtiradi - lekin mavhumlik va haqiqatda emas, balki allegoriyalarga to‘la mifologik makonda, sirli belgilar, shifrlangan belgilar. Ushbu rassomlarning har biri o‘z haqiqatiga ega, bu erda voqelik faqat tasvir yaratish uchun turtki bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonda zamonaviy rangtasvirning ko‘zga ko‘ringan namoyandalari: A.Nur, F.Ahmadaliyev, Dj.Usmonov, M.Qoraboyev, G.Qodirov, X.Ziyaxonov, B.Mahkamov, N.Oripova va boshqalar.

A.Aliqulov, B.Ismoilov, Z.Sharipova, Sh.Abdullayeva, T.Li, D.Mamedova, N.Gilmanova va boshqalar kabi o‘rta avlodning ko‘plab iste‘dodli rassomlari ham yetishib chiqdi.

Akmal Nur – nafosatli Sharqqa yangi ranglar bag‘ishlagan, ifodali ohang va tovushlar qo‘shgan eksperimental rassom. U Sharqni shoirlaydi, lekin ayni paytda uni ideallashtirmaydi, hamma narsani o‘z holicha qoldiradi.

Akmalning o‘zi, oxir-oqibat, dunyo va hayotga sharqona falsafiy qarashning tashuvchisi, deb hisoblaydi. U munosabatlarning musaffoligini ulug‘laydi, inson qalbining tubiga qarashga, tomoshabinlarga dunyoning go‘zalligini ko‘rsatishga harakat qiladi va yer yuzida yashayotgan har bir daqiqani qadrlash zarurligi haqida gapiradi. Rassom yaratgan ishq makonini nafaqat oshiqlar obrazlari, balki rassom ijodida muhabbat atributiga aylangan baliq, olma, anor, tosh, oy kabilar ham to‘ldiradi. Bu o‘z ritmlari, qadriyatlar va intilishlari bilan yashaydigan poetik makon. U o‘z ijodiy izlanishlarida nafaqat yuksak badiiy kasbiy yuksaklikka erishdi, balki yoshligidanoq o‘ziga xos bo‘lgan olijanoblik, ruh ma‘rifatiga erishdi. Go‘zal rasmlarni faqat yuksak ma‘naviyatli odamlar yaratishi mumkin. Akmal Nur ijodidagi ishq mavzusi ijodkor qalbi, ichki dunyosi ifodasiga aylanadi. Balki u Markaziy Osiyoda ana shu buyuk tuyg‘uga bag‘ishlab ko‘plab rasmlar chizgan yagona rassomdir.

Akmal Nur o‘z fikrlarini quyidagicha ifodalaydi: “Sevgi haqida cheksiz gapirish mumkin. Har qanday ijodkor hamisha oshiq bo‘lishi kerak. Al Arabi aytganidek: “Qaerda bo‘lsangiz ham, qanday muhitda bo‘lsangiz ham, oshiq bo‘lish holatini saqlang. Rassom sifatida men, O‘zbekistonda yaxshi rassomchilik maktabi borligini ta’kidlamoqchiman. Bu nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda e’tirof etilgan. Bugun biz Evropa san’at maktabiga e’tibor qaratyapmiz, lekin o‘z milliy o‘zbek maktabimizni yaratishimiz kerak. Sharq rassomlik maktabining kelib chiqishi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Vaqt o‘tishi bilan biz ildizlarimizdan ajralib chiqdik va akademik evropa maktabiga e’tibor qarata boshladik. Men Badiiy akademiyasi raisi sifatida o‘zbek rassomlariga qadimiy sharq an’analarini qayta tiklash sohasida akademik bilim olish imkoniyatini beradigan sharq tasviriy san’at maktabini qayta tiklash tarafdoriman”.

A. Nur. Ilohiy mo'jiza. 2013.

A. Nur. Ilohiy nur. 2011.

A. Nur. Oq tun.

Markaziy Osiyoning zamonaviy tasvir makonidagi eng hayratlanarli va sirli ijodkorlardan biri, shubhasiz, Fayzulla Ahmadaliyevdir. Fayzulla Axmadaliyevning rasmlari qadimiy Turkiston zamini haqidagi doston bo'lib, unda o'tgan avlodlar: donishmandlar, jangchilar, darveshlar, ustalar ovozi yangraydi. Bu yerdan tuvallarda rassom uchun g'ayrioddiy ifoda vositalari paydo bo'ladi: loy, eski qora va oq fotosuratlar, yorqin lattalar - o'tgan asrlarning parchalari. [3. 150]

Kazimir Malevichning "Hayot olamini yangi voqeliklarni olib keluvchi odamlar tutadi", degan bu so'zlarni o'zbek rassomlariga ham qo'llash mumkin.

F. Axmadaliyev. Bog'dagi darveshlar. 2012.

F. Axmadaliyev. Qadimgi Buxoro parchalari.

Naqshbandiy applikatsiya.

Dervish.

B. Maxkamov. So'fiy.

X. Ziyoxonov. Oila sayrda.

D. Usmonov. Qushlarning tili.

Sh. Abdullaeva. Sharq ertaklari.

N. Oripova. Bahor.

T. Li. Ramazon.

A. Aliqulov. "Samarqand bozori". 1996.

A. Aliqulov. "Bayroq uchun jang". 1996.

N. Gilmanova. Sevgi marosimi. 2013.

B. Ismoilov. Duval.

D. Mamedova. Hovli.

Keyingi yillarda respublikamiz badiiy hayotida ham jonlanish kuzatilmoqda. G'arb dunyosi bilan mustaqil madaniy aloqa qilish huquqini qo'lga kiritish munosabati bilan O'zbekiston badiiy amaliyotida zamonaviy san'atning turli shakllari paydo bo'ldi va bu mahalliy san'atshunoslik tilini leksik jihatdan yangilash zaruriyatini yuzaga keltirdi. San'at tarixiy leksikasida yangi ta'riflar paydo bo'ladi - ham janr (dizayn, installyasiya, video-art, ijro), ham konseptual, ma'no shakllantiruvchi (postmodernizm, o'ziga xoslik, submadaniyat, paradigma, antropologiya, asosiy oqim, germenevtika, konsepsiya, idioma, gedonizm va boshqalar), zamonaviy san'atda sodir bo'layotgan jarayonlarning mohiyatini aniqroq va to'liq aks ettiradi.

Mamlakatimiz mustaqilligi yillarida O'zbekiston madaniyati yanada rivojlanib, salmoqli yutuqlarga erishdi, tasviriy san'atning ilgari mavjud bo'lmagan turlari va janrlari paydo bo'ldi. Installyasiya, video-art, foto-art-spektakl va hokazo. Buning dalili sifatida o'tkazilgan Toshkent xalqaro zamonaviy san'at biennalesi "Turli madaniyatlar - bir dunyo". Unda uzoq va yaqin xorijdan kelgan rassomlar, o'zbek rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik va zamonaviy san'atning boshqa turlari bo'yicha ustalarimiz ishtirok etdi. Bunday ko'lamdagi va darajadagi zamonaviy san'at ko'rgazmalari keng jamoatchilikka zamonaviy san'atning turli yo'nalishlari, yangi yo'nalishlari, yangi nomlarini namoyish etish, shuningdek, xalqaro madaniy aloqalarni kengaytirish, turli mamlakatlar madaniyati, an'analari, jahondagi yutuqlari muloqotini mustahkamlashga qaratilgan. tasviriy san'at sohasi.

So'nggi yillarda ijodiy ongning ozodligi va milliy badiiy madaniyatni hikoya qilishning yangi usullarini izlash kuzatilayotgan zamonaviy san'at sohaslaridan biri bu, albatta, rassomchilik bo'lib, unda ayniqsa sezilarli ijodiy muvaffaqiyatlarga erishilgan. Aynan shu janrda kompozitsion muammolarni hal qilishning noan'anaviy usullari paydo bo'ldi. Etuk ustalarning tajribasi O'zbekiston tasviriy san'atiga qaytadan kirib kelgan yosh rassomlar tomonidan katta muvaffaqiyat bilan namoyon bo'ldi va boyidi.

San'at taraqqiyotiga mos ravishda san'atshunoslik asoslari shakllanib, rivojlanib boradi. San'at sohasidagi san'at yutuqlari respublikamiz san'atshunoslari, rassom-pedagoglari va xorijlik tanqidchilarning doimiy o'rganish va tahlili ob'ektiga aylangan. Shu munosabat bilan O'zbekiston rangtasviri va umuman, tasviriy san'ati rivojidadagi yangi ko'rinish va harakatlar bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini badiiy-kasbiy tayyorlashda ularning san'atga bo'lgan badiiy dunyoqarashlarini kengaytiradi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Земская И.И. Мастер “Гранатовой чайханы”, Москва, Изд-во “Советский художник”, 1975, с. 43.
2. Эгамбердиев А. XX аср Ўзбекистон рангтасвирида картина ривожи. Т.: 2009. 15 бет.
3. Н.В. Гильманова. Композиция в изобразительном искусстве. Т.: Изд.-во “Истиқлол нури”. 2014.
4. Абдирасилов, С., Толипов, Н., & Орипова, Н. (2006). Рангтасвир. Т. “Ўзбекистон”-2006, 102.
5. Абдирасилов, С.Ф., & Хисамиева, С. (2016). Воспитание школьников в духе патриотизма средствами изобразительного искусства в узбекской школе. *Молодой ученый*, (1), 667-670.
6. Абдирасилов Сунатулла Файзуллаевич (2016). Художественные традиции как основа профессионального мастерства. *Наука и образование сегодня*, (2 (3)), 63-69.
7. Абдирасилов Сунатулла Файзуллаевич, Назирбекова Шахноза Ботировна, & Махкамова Саодат Бахтияровна (2016). Художественно-культурные традиции узбекского народного искусства на уроках изобразительного искусства. *Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии*, (11 (68)), 32-42.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz